

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА
МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**САМАРҚАНД ИҚТИСОДИЁТ ВА СЕРВИС
ИНСТИТУТИ**

“Самарқанд иқтисодиёт илмий мактаби”

**ТАМБОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА**

**«УЧИНЧИ РЕНЕССАНСНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
ШАРОИТИДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ВА ТАЪЛИМ
ХИЗМАТЛАРИ СОҲАЛАРИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ»**

**Самарқанд иқтисодиёт илмий мактабининг асосчиси
Исмаи Тўхтаевич Абдукаримовнинг
90 йиллик юбилейига
бағишланган халқаро илмий-амалий анжуман
МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ**

**(I қисм)
(2022 йил 18-19 февраль кунлари)**

САМАРҚАНД – 2022

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА
МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

САМАРҚАНД ИҚТИСОДИЁТ ВА СЕРВИС ИНСТИТУТИ

ТАМБОВ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ,

ҚАРШИ МУХАНДИСЛИК ИҚТИСОДИЁТ ИНСТИТУТИ,

**«ИПАК ЙЎЛИ» ТУРИЗМ ВА МАДАНИЙ МЕРОС ХАЛҚАРО
УНИВЕРСИТЕТИ,**

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ
САМАРҚАНД ФИЛИАЛИ

**Самарқанд иқтисодиёт илмий мактаби асосчиси Исмат
Тўхтаевич Абдукаримовнинг 90 йиллик юбилейига
бағишланган халқаро илмий-амалий анжуман**

**«УЧИНЧИ РЕНЕССАНСНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
ШАРОИТИДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ВА ТАЪЛИМ
ХИЗМАТЛАРИ СОҲАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
МУАММОЛАРИ»
(I қисм)**

2022 йил 18-19 февраль

САМАРҚАНД – 2022

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
КАРШИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»,
САМАРКАНДСКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
“Самаркандская научная школа экономики”**

**“ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ И
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА”**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
международной научно-практической конференции,
посвященной 90-летию основателя Самаркандской научной
школы экономики И.Т.Абдукаримова
(часть 1)**

(18-19 февраля 2022 г.)

САМАРКАНД– 2022

Учинчи ренессансни шакллантириш шароитида хизмат кўрсатиш ва таълим хизматлари соҳаларини ривожлантириш муаммолари. / Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари (I қисм). 2022 йил 18-19 февраль кунлари. Самарқанд, СамИСИ, 2022. – 260 бет.

Нашр учун масъул:

М.Қ.Пардаев – иқтисод фанлари доктори, профессор

Таҳририят кенгаши раҳбари:

М.Э.Пўлатов – иқтисод фанлари доктори, профессор

Таҳририят кенгаши аъзолари:

М.М.Мухаммедов – иқтисод фанлари доктори, профессор,

Ж.Р.Зайналов – иқтисод фанлари доктори, профессор,

И.С.Тухлиев – иқтисод фанлари доктори, профессор,

О.Муртазаев – иқтисод фанлари доктори, профессор,

Р.Х.Эргашев – иқтисод фанлари доктори, профессор,

В.И.Абдукаримов – иқтисод фанлари доктори, профессор,

Н.А.Ибрагимов – иқтисод фанлари доктори, профессор,

К.Б.Уразов – иқтисод фанлари доктори, профессор,

Қ.Ж.Мирзаев – иқтисод фанлари доктори, профессор,

А.Эштаев – иқтисод фанлари доктори, профессор,

С.Н.Ташназаров – иқтисод фанлари доктори, профессор,

А.Н.Холиқулов – иқтисод фанлари номзоди, доцент,

Д.Х.Холмаматов – иқтисод фанлари номзоди, доцент.

Саҳифаловчи: Ҳилола Очилова, Умида Равшанова

Анъанавий илмий-амалий конференция материалларида учинчи ренессансни шакллантириш шароитида хизмат кўрсатиш ва таълим хизматлари соҳаларини ривожлантириш муаммолари ва уларнинг ечимлари, соҳанинг алоҳида тармоқлари самарадорлигини ошириш истиқболларига оид масалалар ёритилган. Унда учинчи ренессансни шакллантириш шароитида иқтисодиётнинг назарий ва методологик муаммолари ва уларни ҳал қилишнинг стратегик йўналишлари, хизмат кўрсатиш соҳасида аҳоли бандлиги, фаровонлиги, яшаш сифати ва даражасини ошириш масалалари, туризм соҳаси самарадорлигини ошириш механизмлари, ривожлантириш тенденциялари ва истиқболлари, менежмент ва маркетингни, инвестицияларнинг ўрни ва молиявий муносабатларни, бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил, аудит ва статистика фанларини такомиллаштириш масалалари, рақобатбардош кадрларни тайёрлашни такомиллаштириш муаммоларини ҳал қилишга қаратилган илмий-назарий ва амалий тавсияларга бой мақола ва тезислар ўрин олган.

Олий ва ўрта махсус ўқув юртлари профессор-ўқитувчилари, талабалари, магистрлар, таянч докторантлар, докторантурада таҳсил олувчилар, мустақил изланувчилар ва соҳа мутахассисларига мўлжалланган.

Мақолалар муаллифлар таҳририда босилмоқда. Уларда келтирилган рақамлар, фактлар, хулоса ва тавсияларга муаллифлар масъул. Уларнинг айрим фикрлари ташкилий гуруҳ қарашларига тўғри келмаслиги мумкин.

© Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022

research is pragmatic, interpretive, and grounded in the lived experiences of people. It clarifies the participants' view of the context in which they operate.

Conclusion. After conducting the interview and analysing data, the recommendations were offered for a company, which are to implement customer value, bringing strategy founded on customer value learning processes to help in delivering the right value using the right resources and capabilities. Vitae Liberta Company has to achieve the above recommendation doing a detailed designing thinking pilot study to test and familiarise with the Nigeria market. In addition, Vitae Liberta must be aware of the changes ahead to make room for counter measures through digital marketing procedures by using spy metrics to analysis the performance of competitors in attracting customers. It is marketing's accountability to catch opportunities according to research and identification of customers' needs. The use of Social Media marketing will help the Vitae Liberta Company to reached out to customers at all times before and after sales are closed. That result in generating and supporting values delivered to end customers. Marketing should offer strategic and tactical deliberations about innovation, pricing and communication of morals.

First, it was determined that when a company enters the international market, it does not always correctly perceive the values of customers and uses them incorrectly in advertising messages. We analyzed more than 134 competing companies in the Nigerian market and compiled relevant texts, selected keywords based on the identified values of their potential customers. This made it possible to increase traffic to the consulting company's website by 2.5 times.

Secondly, the company was asked to change the content of the landing page based on customer values. A Meta description tag should generally inform and interest users with short, relevant summary of what a particular page is about and include customer values. The company has to address the above.

It was also identified the differences in the management of leading teams in Nigeria in the field of consulting companies. Therefore, the company was offered appropriate recommendations in terms of employee motivation.

Recommendations.

Nigeria is a culturally diverse nation. Though the covid-19 did disrupt its economy as it did other countries, it has seen some recoveries. As the largest economy in Africa with over 200 million people, incentives, duty drawback, and double tax reliefs, the foundation has been made to attract investors to the nation. Investment comes with risks that is why consultancy firms are needed to guide such investors into succeeding in this new market dimension they seek to explore. The above can be achieved by creating CVC = Customer Value Analysis + Operational Excellence where customer value analysis is the ability of a company to understand how value is created and captured with their customers. In other word, it defines value from customer perspectives. The operational excellence in contrast is the process(s) required by the organization in order to deliver the optimal value to its customers.

When entering international market, the above recommendation features should be taken into account, since later they allow you to achieve a multiple increase in interested customers from the country where the company enters the market. The author's proposal is that this analysis can be used by managers and marketers. It can be based not only on in-depth interviews, but also on the analysis of sites and targeted advertising of competitors in the local market. The analysis carried out by the author made it possible to increase traffic in practice by 2.5 times.

REFERENCE

- Ojo, G. K. (2020). Effective marketing strategies and the Nigerian construction professionals. *African Journal of Marketing Management*, 3(12), 303-311.
- Eze, P., & Obikeze, C. O. (2017). The Extent of Utilization of E-Marketing Application by Small and Medium Enterprises in South Eastern States of Nigeria. *Management Studies and Economic Systems*, 54(5805), 1-10.
- Capon, N., & Hulbert, J. (2019). *Managing Marketing in the 21st Century: Developing & Implementing the Market Strategy*. Wessex, Inc.
- Doyle, P. (2021). *Value – Based Marketing: Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value*. John Wiley & Sons Ltd.
- Hassan, M. A., & Olaniran, S. O. (2011). Developing small business entrepreneurs through assistance institutions: the role of Industrial Development Centre, Osogbo, Nigeria. *International Journal of Business and Management*, 6(2), 213-226.

Д.Х.Холмаматов – СамИСИ доценти, PhD.

УЛГУРЖИ САВДОДА МАРКЕТИНГ ЛОГИСТИКАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: мазкур мақолада маркетинг логистикасининг мазмуни, унинг таркибий қисмлари, маркетинг ва логистика функцияларининг бирлашиши, улгуржи савдода маркетинг логистикасининг аҳамияти ва ривожлантириш йўллари ёритилган.

Калит сўзлар: маркетинг, логистика, маркетинг логистикаси, улгуржи савдо, товар тарқатиш каналлари, савдо хизматлари, маркетинг-микс, тақсимот логистикаси, таъминот логистикаси.

Аннотация: В статье рассматривается содержание маркетинговой логистики, ее составляющие, сочетание функций маркетинга и логистики, значение маркетинговой логистики в оптовой торговле и пути развития.

Ключевые слова: маркетинг, логистика, маркетинговая логистика, оптовая торговля, каналы распространения товара, услуги продаж, комплекс маркетинга, распределительная логистика, логистика поставок.

Abstract: This article describes the content of marketing logistics, its components, the combination of marketing and logistics functions, the importance of marketing logistics in wholesale and ways of development.

Keywords: marketing, logistics, marketing logistics, wholesale, product distribution channels, sales services, marketing mix, distribution logistics, supply logistics

Кириш. Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг бугунги босқичида барча ҳудудларда хизмат кўрсатишни янада ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Жумладан, 2021 йилнинг 22 апрел куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ҳудудларда хизмат кўрсатиш соҳаси йўналишларини ривожлантириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказди. Ҳар бир ҳудуднинг ички имкониятлари ва фойдаланилмаётган захираларидан устувор даражада фойдаланиб, хизматларни кенгайтириш, янги хизмат турларини йўлга қўйиш, илғор тажрибалар ва намунавий лойиҳаларни жорий этиш бўйича янги методология яратиш зарурлиги таъкидланди [1].

Қадимдан мамлакатимиз ҳудудидан ўтган “Буюк ипак йўли” савдо-сотиқ ривожланиши, савдо марказларини ташкил этилишида катта аҳамиятга эга бўлган. Бугунги кунда ҳам аэропорт, темирйўл ва автовокзаллар ҳудудларида, магистраль йўллар ёқасида, туман марказларида замонавий йирик савдо комплекслари барпо этилмоқда.

Савдо хизматларининг ривожланиши ҳудудлараро товар ҳаракати тизимига ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Саноат ишлаб чиқариш ҳудудларидан савдо марказларига товарларни етказиш бериш асносида логистика хизматлари ҳам ривожланиб бормоқда.

Замонавий бозор иқтисодиёти шароитида савдо хизматлари рақобатбардошлиги ва савдо айланмасини оширишда маркетинг логистикаси муҳим воситага айланиб бормоқда. Товарларни сақлаш, омборхона хизматлари, ортиш, тушириш, ташиш, етказиб бериш ва савдо хизматлари ҳажмининг ошиши кўп жиҳатдан маркетинг логистикасига боғлиқ бўлмоқда.

Ўзбекистон иқтисодиётининг ҳозирги ривожланиш босқичида улгуржи савдо катта аҳамиятга эга. Айнан улгуржи савдо маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг товарларини ички ва ташқи бозорда сотиш ҳамда мавқеини мустаҳкамлашда асосий роль ўйнайди. Рақобатли бозор шароитида товар ҳаракати тизими мураккаблашиб бормоқда. Бу эса улгуржи савдо ва унинг функциялари янгича ёндашувлар асосида амалга оширилишига олиб келмоқда. Шундай ёндашувлардан бири маркетинг логистикаси ҳисобланади.

Маркетинг логистикаси сотишни бошқариш тизимининг ажралмас қисми ҳисобланади. Сотини бошқариш тизимининг ажралмас қисми сифатида маркетинг логистикасига уч жиҳатдан ёндашиш мумкин.

Биринчидан, маркетинг логистикаси физик (жисмоний) тақсимот ёки тақсимот логистикаси билан боғлиқ. Жисмоний тақсимот ишлаб чиқаришдан бошланади. Товарлар ишлаб чиқарилади, омборхоналар ва транспорт воситалари танланади. Уларнинг ёрдами билан товарларни керакли вақтда, керакли жойга, энг кам харажат билан охириги истеъмолчигача етказиб бериш мумкин. Ушбу ёндошувда маркетинг логистикаси маркетинг каналлари орқали маркетинг қийматини ошириш воситаси сифатида қаралади.

Иккинчидан, маркетинг логистикаси аниқ йўналтирилган бозор йўналишига эга бўлган интеграл логистика компаниялари фаолияти сифатида қаралади. XX асрнинг охирида жисмоний (физик) тақсимот кенгайтирилиб, таъминот занжирини бошқаришни ҳам қамраб олди. Таъминот занжиридаги фаолият ҳам бозор талаблари асосида ташкил этилиши самарадорликка олиб

келиши назарда тутилган. Шундай қилиб, бозорга йўналтириш логистика ва маркетингни интеграциялашга имкон беради.

Учинчидан, маркетинг ва логистика тизимларини тўлиқ бирлаштириш керак. Маркетинг логистикаси маркетинг ва логистиканинг асосий функция ва таркибий қисмларининг бирлашишидан иборат.

Маркетинг логистикаси: маркетинг, логистика ва синтезни ўз ичига оладиган ёндашув ҳисобланади. Маркетинг логистикаси ишлаб чиқариш, савдо ва бошқа бизнес соҳаларида маркетинг ва логистикани синтезига асосланиб, рақобат устунлигига эришишга қаратилган бозор йўналишидир. Бу жараёнда маркетинг ва логистиканинг боғлиқлигига алоҳида эътибор бериш лозим.

Маркетинг бу қайси фаолият, йўналиш ва соҳада бўлмасин маркетинг-микс элементлари доирасида амалга оширилади. Маркетинг логистикасида ҳам маҳсулот, нарх, силжитиш ва сотиш, логистика билан харидорларга сервис кўрсатиш жараёни билан боғланади. Логистика захираларни, буюртмаларни бошқариш, транспортировка, омборхона ва ахборот-коммуникация тизими билан боғлиқ фаолиятларни камраб олади.

Маркетинг ва логистиканинг ўзаро боғлиқлиги бўйича хорижий

Маркетинг логистикаси улгуржи савдода буюртмаларни шакллантириш, ишлаб чиқарувчилардан улгуржи харидларни амалга ошириш, омборлаштириш, қадоклаш, ўраб-жойлаш, улгуржи товар сотишни ташкил этиш, транспортировка амалга ошириш, етказиб бериш ва сотувдан кейинги сервис фаолиятларини тўлиқ ўз ичига олади.

Улгуржи савдо фаолиятида маркетинг логистикаси маҳсулотларни сақлаш, етказиб бериш, ҳаракатланиш маршрути, алоқа ўрнатиш, буюртма-лар портфелини шакллантириш, сервис кўрсатиш билан боғлиқ барча операцияларни таҳлил қилиш, режалаштириш, ташкил этиш ва бошқаришдир.

Улгуржи савдода товар ҳаракати самарадорлигини ошириш ва харажатларни камайтириш учун маркетинг логистикаси жуда муҳимдир. Маркетинг логистикаси улгуржи савдода инфратузилмани лойиҳалаштириш ва амалга ошириш бўлиб, у товарларни келиб чиқиш манбасидан сотиш нуқтасига самарали ва энг кам харажат билан етказиб беришни назарда тутди.

Улгуржи савдо ишлаб чиқариш эҳтиёжларини ўрганиш натижасида хом ашё, эҳтиёт қисмлар, бутловчи қисмлар ва бошқаларга буюртмалар портфелини шакллантиради ҳамда қайта ишлайди. Шунингдек омборлаштириш, етказиб бериш ишларини амалга оширади.

Истеъмол бозорида эса улгуржи савдо томонидан пировард истеъмолчиларнинг эҳтиёжларини ўрганиш асосида тайёр товарлар буюртмаларини шакллантиради, омборлаштириш, сақлаш, ташиш, етказиб бериш кабилар бажарилади.

Маркетинг логистикаси ғояси корхона ичида жиддий ўзгаришларни талаб қилади. Агар анъанавий маркетингда логистика функциялари ва тизимлари аниқ белгиланиши керак бўлса, маркетинг логистикасида эса асосий эътибор функциялардан жараёнларга ўтади.

Абдуллаева З.И.	Понятие и значение качества в гостиничном бизнесе	123
Олтаев Ш.С.	Туризм соҳасини ривожлантиришдаги айрим муаммолар ва уларни бартараф этиш йўллари	127
IV ШЎҒБА. “ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА МЕНЕЖМЕНТ ВА МАРКЕТИНГНИ УЧИНЧИ РЕНЕССАНСНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ”		
Evgeniya Kaz Jie Zhang	Marketing case analysis: how to increase traffic	130
Солиева Г.А., Азизова Р.Б.	Ҳунармандчилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сотиш жараёнларида маркетинг хусусиятлари	135
Evgeniya Mikhailovna Kaz Olushola Babatunde Joshua	Issues of Improvement of Management and Digital Marketing: Case of an International Consulting Company	139
Холмаматов Д.Х.	Улгуржи савдода маркетинг логистикасини ривожлантириш масалалари	142
V ШЎҒБА. “ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА УЧИНЧИ РЕНЕССАНСНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА МОЛИЯВИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ”		
Латипова Ш. М. Ҳожимуродов М.	Лизингга олувчини танлашнинг ўзига хос хусусиятлари	146
Shadieva G.M., Mirzaxodjayeva Sh.	Investitsiya salohiyatini Samarqand viloyatida oshirish mexanizmlari	149
Samiyeva G.T Otabekova G.O.	Faol investitsiya siyosatini amalga oshirish va samaradorligining ilmiy-uslubiy asoslari	154
Исмоилова С.	“Бюджетдан ажратиладиган маблағлар” ёки “бюджетдан молиялаштириш”ми?	157
Бўриев Ж.П.	Тижорат банкларининг акциялар бозоридаги иштирокини самарали ташкил этиш	160
Фарманов Жонибек	Қишлоқ хўжалиги корхоналари учун белгиланган солиқ имтиёзлари ва преференциялар бериш имкониятлари	163